

ILMIY-TEXNIKA JURNALI

Farg'ona
davlat texnika
universiteti

Scientific - technical journal

Научно – технический журнал

2026 й. 30 том. № 2

ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А Ж У Р Н А Л И

2026. СПЕЦ. ВЫПУСК № 2

*НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ФГТУ*

*SCIENTIFIC – TECHNICAL
JOURNAL of FSTU*

ФАРҒОНА – 2026

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЯТИ

1997 йилдан буён нашр этилади.
Йилига 6 марта чоп қилинади.

ЎзР Олий аттестация комиссияси
Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги
№201/3 қарори билан журнал ОАК нинг
илмий нашрлари рўйхатига киритилган

Бош муҳаррир

Р.Р. ТОЖИЕВ

Тахрир хайъати:

Физика-математика фанлари:

1. Вайткус Ю.Ю., академик, ф.-м.ф.д., проф. – Вильнюс, Литва ДУ
2. Тарасенко С.А., ф.-м.ф.д., проф. – С.-Пб. ФТИ, РФА
3. Мўминов Р.А., академик, ф.-м.ф.д., проф. – Ўз ФА ФТИ
4. Сиддиқов Б.М., Prof. of Mathem. – Ferris State University, USA
5. Нуриддинов И., ф.-м.ф.д., проф. – Ўз ФА ЯФИ
6. Юлдашев Н.Х., ф.-м.ф.д., проф. – ФДТУ

Механика:

1. Алиматов Б.А., т.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Сиваченко Л.А., академик, т.ф.д., проф. – Бел.-Рос. Университет, Белорусия
3. Тожиев Р.Ж., т.ф.д., проф. – ФДТУ
4. Тўхтақўзиев А., т.ф.д., проф. – Ўз ФА МЭИ
5. Файзиматов Ш.Н., т.ф.д., проф. – ФДТУ
6. Валиев Г.Н., т.ф.д., проф. – ФДТУ

Қурилиш:

1. Аббасов Ё.С., т.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Ақромов Х.А., т.ф.д., проф. – Тош АҚИ
3. Одилхажиев А.Э., т.ф.д., проф. – Тош ТЙТМИ
4. Раззаков С.Ж., т.ф.д., проф. – НамМҚИ
5. Шинкова Н.Б. т.ф.д. проф. – Москва Арх. Инст., Россия

Энергетика, электротехника

1. Арипов Н.М., т.ф.д., проф. – Тошкент ТЙТМИ
2. Хайриддинов Б.Э., т.ф.д., проф. – Қарши ДУ
3. Касьмаҳунова А.М., т.ф.д., проф. – ФДТУ
4. Эргашев С.Ф., т.ф.д., проф. – ФДТУ

Кимёвий технология ва экология

1. Салиханова Д.С., т.ф.д. проф. – Ўз ФА УНКИ
2. Ибрагимов А.А., к.ф.д., проф. – ФДУ
3. Ибрагимов О.О., к.х.ф.д. проф. – ФДТУ
4. Омонов Т.С., ф.-м.ф.д., проф. – Альберта Универ, Канада
5. Хамдамова Ш.Ш., т.ф.д. – ООТМХИ
6. Хамроқулов З.А., т.ф.д. – ФДТУ

Электрон қурилмалар ва ахборот технологиялари:

1. Расулов А.М., ф.-м.ф.д., проф. – ФДТУ
2. Акбаров Д.Е., ф.-м.ф.д., проф. – ҚДУ
3. Нишоннов А.Х., т.ф.д., проф. – ТАТУ

Ижтимоий-иқтисодий фанлар

1. Ертаев К.Е., и.ф.д. проф. – Тараз ДУ, Қозоғистон
2. Иқромов М.А., и.ф.д., проф. – Тош ИУ
3. Искандарова Ш.М., ф.ф.д., проф. – ФДУ
4. Исманов И.Н., и.ф.д., проф. – ФДТУ
5. Жаҳонгиров И.Ж., и.ф.д. – ФДТУ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издаётся с 1997 года.
Выходит 6 раз в год.

Постановлением Президиума Высшей
аттестационной комиссии РУз №201/3
от 30 декабря 2013 г. журнал включен в
список научных изданий ВАК.

Главный редактор

Р.Р. ТОЖИЕВ

Редакционная коллегия:

Ё.С. Аббасов, Б.А. Алиматов, Х.А. Ақромов, Н.М. Арипов, Д.Е. Акбаров, Ю.Ю. Вайткус, Г.Н. Валиев, К.Е. Ертаев, И.Ж. Жаҳонгиров, А.А. Ибрагимов, О.О. Ибрагимов, М.А. Икрамов, Ш.М. Искандарова, И.Н. Исманов, А.М. Касьмаҳунова, Р.А. Муминов, И. Нуриддинов, А.Х. Нишоннов, А.Э. Одилхажиев, Т.С. Омонов, А.М. Расулов, С.Ж. Раззаков, Б. Сиддиқов, Л.А. Сиваченко, Д.С. Салиханова, С.А. Тарасенко, Р.Ж. Тожиев, А.А. Тухтақўзиев, Ш.Н. Файзиматов, Б.Э. Хайриддинов, Ш.Ш. Хамдамова, З.А. Хамроқулов, Н.Б. Шинкова, С.Ф. Эргашев, Н.Х. Юлдашев (ответственный редактор)

SCIENTIFIC – TECHNICAL JOURNAL

It has been published since 1997.
It is issued 6 times a year.

By Resolution №. 201/3 of the Presidium of the Higher
Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan dated
December 30, 2013, the journal was included in the list of
scientific publications of the HAC.

Editor-in-chief

R.R. TOJIEV

Editorial board members:

Yo.S. Abbasov, B.A. Alimatov, X.A. Akromov, N.M. Aripov, D.Ye. Akbarov, Yu.Yu. Vaitkus, G.N. Valiev, K.E. Ertaev, I.J. Jaxongirov, A.A. Ibragimov, O.O. Ibragimov, M.A. Ikramov, Sh.M. Iskandarova, I.N. Ismanov, A.M. Kasimahunova, R.A. Muminov, I. Nuritdinov, A.X. Nishonov, A.O. Odilxajiev, T.S. Omonov, A.M. Rasulov, S.J. Razzakov, B. Siddikov, L.A. Sivachenko, D.S. Salikhanova, S.A. Tarasenko, R.J. Tojiev, A.A. Tuxtakuziev, Sh.N. Fayzimatov, B.E. Hayriddinov, Sh.Sh. Xamdamaova, Z.A. Xamroqulov, N.B. Shinkova, S.F. Ergashev, N.Kh. Yuldashev (Executive Editor)

МУНДАРИЖА

МЕХАНИКА

Mo'minov M.R., Homidjonov M.M. Prujinali qoziqchalar va to'rtli setka yuzasida paxta oqimining ikki bosqichli harakatini nazariy tahlili	9
Iskandarova N.K., Shin I.G. Metall buyumlarga erkin abraziv bilan ishlov berishda kontakt o'zaro ta'sir parametrlari	14
Xusanova Sh., Imomnazarov X.X. Yuqori issiqlikka bardoshli g'isht ishlab chiqarishda tolali chiqindilarni qo'llash va issiqlik texnik xususiyatlarini yaxshilash	25
Jumaniyazov K., Muxtarov J.R., Jumaniyazov M.B., Bolqiyev S.X., Xojabayeva Y.B., Oripov J.I. Yigirilgan ip xossalari boshoratlash	29
Berdiyeva R.A. Tikuvchilik sanoatida malakali kadrlar yetishmovchiligi va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	34
Mirboboeva G.A., To'lanboyeva D. O'zbek milliy liboslari tarixi va ularning bugungi kundagi ahamiyati tahlili	38
Koraboev E.V. Kimyo sanoati korxonalarida mavjud barabanli quritgichlarning konstruksiyalarini o'rganish orqali jarayonlarni jadallashtirish va rivojlantirish	41
Maxsudova X.B. Ipga buram va qo'sh buram berish jarayonida texnologik parametrlar tahlili	45

ҚУРИЛИШ

Egamberdiyeva M.M., Xakimova K.R. Global shaharlar tushunchasi va ularni ajratish mezonlari	50
Umarov Sh.A., Abdug'ofurov U.A. Kompozit va po'lat armaturalarni fizik-mexanik xossalari taqqoslash	55
Abduraxmanov U.A., Xamitov R.X. Taqvimiy rejalarini to'rtli hisoblash turlari	60
Akbarov J.N., Raximjonov U.R. Ohak chiqindisi asosida tayyorlangan gipsobetonlarning tarkibini takomillashtirishning ilmiy asoslari	65

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Latipova M.I., Latifjonov A.B. Kanal sharoitlari uchun gidrokinetik turbina geometrik parametrlarini optimallashtirish va samaradorlik tahlili	72
Badalov A.A., Unarov A.N., Abdusalomov A.A., Voxodirov I.A. PTVM- 50-100-150 qozonlarining energiya samaradorligini, yoqish jarayonlarini rostlash hisobiga oshirish	77
To'xtasinov S.X., Qodirov A.A. Reaktiv quvvat kompensatsiyasini elektr dvigatellarning ish rejimiga ta'sirini taxlil qilish	82
Toirov O.Z., Amirov S.F., Xalikov Sadikjan S., Xalikov Sarvar S. Elektr ta'minoti podstansiyalarining xavfsizligini baholash va tartibga solish masalalari	87
O'lmasov J.F., Adeel Saleem, Xolididinov I.X. Fuzzy boshqaruvli ZETA konvertor asosida PV-batareya tizimi samaradorligini oshirish	91
Ergashev S.F., Umaraliyev N., Raximov A.A. Kichik quvvatli shamol turbinalari uchun energiya samarali generatormi loyihalash va ishlab chiqarish	102

ЭЛЕКТРОН ҚУРИЛМАЛАР ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Abdumanonov A.A., Abduvossiyev A.A. Zamonaviy PLC 210 asosida suv qozoni bosimini monitoring qilish tizimi	106
--	-----

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ

Yunusova M., Erkaev A.U., Kucharov B.X., Babasodikov Sh., Saparova G.D., Zakirov B.S. $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 - C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 - H_2O$ eruvchanlik sistemasi	113
Jabborov T.K., Kurbanov N.M., Jabborov I.T., Siddikov M.Z. Konvektiv quritish agregatlarida oziq-ovqat mahsulotlarining issiqlik va massa o'tkazish jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish hamda innovatsion quritish jarayonlarini kimyoviy texnologiya asosida takomillashtirish	117
Muradov S.H. Forsayt texnologiyalari metodlaridan foydalanib xavfning ehtimoliligi va kasbiy tavakkalchilikni aniqlash usullari	123
Ubaydulloeva S.H., Ubaydulloev M.M. Sifatli defoliatsiya utkazishi uchun chigitlar uniob chiqishining ahamiyati	132
Jabborov T.K., Jabborov I.T. Quritish jarayonlarining fizik-kimyoviy parametrlarini optimallashtirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashning ilmiy asoslari	136
Umarova M.M. Fosfogipsni nitratli konversiya yo'li bilan kaliy sulfat olish	143
Kurbanov J.M., Sabirov S.S., Kurbonova M.J. Uzbekistonda etishtirilaётган mahalliy dorivor usimliklarni sifatli quritish	148

СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИКА

Муминов М.Р., Хомиджонов М.М. Теоретический анализ двухэтапного движения потока хлопка на поверхности пружинных колков и сетчатой решётки	9
Искандарова Н.К., Шин И.Г. Параметры контактного взаимодействия при обработке свободным абразивом металлических изделий	14
Хусанова Ш., Имамназаров Х.Х. Использование волокнистых отходов в производстве высокотемпературных кирпичей и улучшение теплотехнических свойств	25
Джуманиязов К., Мухтаров Ж.Р., Джуманиязов М.Б., Болкиев С.Х., Ходжабаева Ю.Б., Орипов Ж.И. Предсказание свойств спиннированной пряжи	29
Бердиева Р.А. Нехватка квалифицированных кадров в швейной промышленности и её влияние на эффективность производства	34
Мирбобоева Г.А., Туланбоева Д. Анализ истории узбекских национальных костюмов и их значения в современном обществе	38
Корабеев Э.В. Интенсификация и развитие процессов путем изучения конструкций существующих барабанных сушилок на предприятиях химической промышленности	41
Максудова Х.Б. Анализ технологических параметров при кручении и двойном кручении нитей ..	45

СТРОИТЕЛЬСТВО

Эгамбердиева М.М., Хакимова К.Р. Понятие глобальных городов и критерии их выделения	50
Умаров Ш.А., Абдугуфуров У.А. Сравнение физико-механических свойств композитной и стальной арматуры	55
Абдурахманов У.А., Хамитов Р.Х. Виды сетчатого расчета календарных планов	60
Акбаров Ж.Н., Рахимжонов У.Р. Научные основы совершенствования состава гипсобетонов, приготовленных на основе отходов извести	65

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Латипова М.И., Латифжонов А.Б. Оптимизация геометрических параметров гидрокINETической турбины для условий канала и анализ эффективности	72
Бадалов А.А., Умаров А.Н., Абдусаломов А.А., Боходиров И.А. Повышение энергетической эффективности котлов ПТВМ-50, ПТВМ-100 И ПТВМ-150 путем регулирования процессов горения	77
Тухтасинов С.Х., Қодиров А.А. Анализ влияния компенсации реактивной мощности на режим работы электродвигателей	82
Тоиров О.З., Амиров С.Ф., Халиков Садикджан С., Халиков Сарвар С. Вопросы оценки и регулирования безопасности подстанции электроснабжения	87
Улмасов Ж.Ф., Adeel Saleem ² , Холиддинов И.Х. Повышение эффективности PV-аккумуляторной системы на основе ZETA-конвертора с нечетким управлением	91
Эргашев С.Ф., Умаралиев Н., Рахимов А.А. Проектирование и анализ производительности энергоэффективного генератора для ветряных турбин малой мощности	102

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абдуманов А.А., Абдусиёв А.А. Система мониторинга давления водяного котла на основе современного ПЛК 210	106
--	-----

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Юнусова М., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Бабасодиков Ш., Сапарова Г.Д., Закиров Б.С. Растворимость в системе $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 - C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 - H_2O$	113
Жабборов Т.К., Курбанов Н.М., Жабборов И.Т., Сиддиқов М.З. Моделирование и оптимизация процессов тепло-массопередачи пищевых продуктов в конвективных сушильных агрегатах и совершенствование инновационных процессов сушки на основе химической технологии	117
Мурадов С.Х. Методы технологий форсайта для определения вероятности риска и профессиональной опасности	123
Убайдуллаева Ш.Т., Убайдуллаев М.М. Значение прорастания семян для проведения качественной дефолиации	132
Жабборов Т.К., Жабборов И.Т. Научные основы обеспечения безопасности пищевых продуктов путем оптимизации физико-химических параметров процессов сушки	136
Умарова М.М. Получение сульфата калия путём нитратной конверсии фосфогипса	143
Курбанов Ж.М., Сабиров С.С., Курбонова М.Ж. Высококачественная сушка местных лекарственных растений, выращенных в Узбекистане	148

CONTENTS

MECHANICS

Mominov M. R., Homidjonov M.M. Theoretical analysis of two-stage movement of cotton flow on spring piles and mesh netting surface	9
Iskandarova N.K., Shin I.G. Parameters of contact interaction during free abrasive machining of metal products	14
Khusanova Sh., Imamnazarov Kh.Kh. Use of fibrous waste in the production of high-temperature-resistant bricks and improvement of thermal technical properties	25
Jumaniyazov K., Mukhtarov J.R., Jumaniyazov M.B., Bolkiyev S.Kh., Khojabayeva Y.B., Oripov J.I. Prediction of properties of spun yarn	29
Berdiyeva R.A. The shortage of skilled labor in the sewing industry and its impact on production efficiency	34
Mirboboeva G.A., Tulanboyeva D. Analysis of the history of uzbek national costumes and their significance in modern times	38
Koraboev E.V. Intensification and development of processes by studying the designs of existing drum dryers at chemical industry enterprises	41
Makhsudova Kh.B. Analysis of technological parameters in yarn twisting and double twisting process	45

BUILDING

Egamberdiyeva M.M., Khakimova K.R. The concept of global cities and the criteria for their identification	50
Umarov Sh.A., Abdugufurov U.A. Comparison of physical and mechanical properties of composite and steel reinforcement	55
Abdurakhmanov U.A., Khamitov R.Kh. Types of mesh calculation of calendar plans	60
Akbarov J.N., Rakhimjonov U.R. The scientific basis for improving the composition of gypsum concrete prepared using lime waste	65

ENERGETICS, THE ELECTRICAL ENGINEERING

Latipova M.I., Latifjonov A.B. Optimization of hydrokinetic turbine geometric parameters for canal conditions and efficiency analysis	72
Badalov A.A., Unarov A.N., Abdusalomov A.A., Bokhodirov I.A. Enhancing the energy efficiency of PTVM-50, PTVM-100, and PTVM-150 boilers through the regulation of combustion processes	77
Tokhtasinov S.Kh., Qodirov A.A. Analysis of the effect of reactive power compensation on the operating mode of electric motors	82
Toirov O.Z., Amirov S.F., Khalikov Sadikjan S., Khalikov Sarvar S. Issues of assessment and regulation of safety of power supply substations	87
Ulmasov J., Adeel Saleem, Kholiddinov I.X. Efficiency improvement of a PV–battery system using a fuzzy-controlled ZETA converter	91
Ergashev S.F., Umaraliev N., Rakhimov A.A. Design and performance analysis of an energy-efficient generator for small-capacity wind turbines	102

ELECTRONIC DEVICES AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abdumanonov A.A., Abduvossiev A.A. Monitoring system of water boiler pressure based on modern PLC 210	106
---	-----

CHEMICAL TECHNOLOGY AND ECOLOGY

Yunusova M., Erkaev A.U., Kucharov B.Kh., Babasodikov Sh., Saparova G.D., Zakirov B.S. Solubility in the System $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 - C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 - H_2O$	113
Jabborov T.K., Kurbanov N.M., Jabborov I.T., Siddikov M.Z. Modeling and optimization of heat and mass transfer processes of food products in convective drying units and improvement of innovative drying processes based on chemical technology	117
Muradov S.H. Foresight technology methods for assessing risk probability and occupational hazards ..	123
Ubaidullaeva Sh.T., Ubaydullaev M.M. The importance of seed germination for high-quality defoliation	132
Jabborov T.K., Jabborov I.T. Scientific basis of ensuring the safety of food products by optimizing the physicochemical parameters of drying processes	136
Umarova M.M. Production of potassium sulfate by nitrate conversion of phosphogypsum	143
Kurbanov J.M., Sabirov S.S., Kurbanova M.J. High-quality drying of local medicinal plants grown in Uzbekistan	148

ZAMONAVIY PLC 210 ASOSIDA SUV QOZONI BOSIMINI MONITORING QILISH TIZIMI

A.A. Abdumanonov¹, A.A. Abduvossiyev^{2*}¹Central Asian Medical University²Farg'ona davlat texnika universiteti*Mas'ul muallif, e-mail: abduvossivevasadbek1@gmail.com

(Qabul qilindi 22.02.2026 y.)

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy PLC 210 (Programmable Logic Controller) asosida sanoat suvqozoni bosimini real vaqtda monitoring qilish tizimi ishlab chiqilganligi va tatbiq etilganligi keltirilgan. Tadqiqotda bosim sensori, analog-raqamli konverter, HMI panel va SCADA tizimidan iborat kompleks yechim taklif etilgan. PLC 210 ning texnik xususiyatlari, dasturlash muhiti, alarm tizimi va aloqa protokollari batafsil ko'rib chiqilgan. Taklif etilgan tizim suvqozon bosimini 0–25 bar diapazonida ± 0.1 bar aniqlikda o'lchash, real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash, xavfsizlik chegaralarini nazorat qilish va avtomat ravishda ogohlantirishlar berish imkonini yaratadi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, PLC 210 asosidagi monitoring tizimi an'anaviy relely boshqarish tizimlariga nisbatan ishonchlilikni 98.7% gacha oshiradi, insoniy xatolarni 95% kamaytiradi hamda energiya tejamkorligini 12-15% yaxshilaydi. Tizim Modbus TCP/IP protokoli orqali SCADA tizimiga ulanib, masofaviy monitoring va boshqaruvni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: PLC 210, suvqozon bosimi, monitoring tizimi, SCADA, Modbus, bosim sensori, HMI, alarm tizimi, sanoat avtomatikasi, real vaqtli boshqaruv.

Аннотация. В данной статье описана разработка и внедрение системы мониторинга давления промышленного водяного котла в реальном времени на основе современного ПЛК 210 (программируемого логического контроллера). В исследовании предложено комплексное решение, состоящее из датчика давления, аналого-цифрового преобразователя, панели HMI и системы SCADA. Подробно рассмотрены технические характеристики ПЛК 210, среда программирования, система аварийной сигнализации и коммуникационные протоколы. Предлагаемая система позволяет измерять давление котла в диапазоне 0–25 бар с точностью $\pm 0,1$ бар, обрабатывать данные в реальном времени, контролировать границы безопасности и автоматически выдавать предупреждения. Экспериментальные результаты показывают, что система мониторинга на базе ПЛК 210 повышает надёжность до 98,7% по сравнению с традиционными релейными системами управления.

Ключевые слова: ПЛК 210, давление водяного котла, система мониторинга, SCADA, Modbus, датчик давления, HMI, система аварийной сигнализации, промышленная автоматизация, управление в реальном времени.

Abstract. This paper presents the development and implementation of a real-time monitoring system for industrial water boiler pressure based on the modern PLC 210 (Programmable Logic Controller). The study proposes a comprehensive solution consisting of a pressure sensor, analog-to-digital converter, HMI panel, and SCADA system. The technical specifications of PLC 210, programming environment, alarm system, and communication protocols are examined in detail. The proposed system enables measurement of boiler pressure in the range of 0–25 bar with an accuracy of ± 0.1 bar, real-time data processing, safety boundary control, and automatic alarm generation. Experimental results demonstrate that the PLC 210-based monitoring system increases reliability up to 98.7% compared to traditional relay control systems, reduces human errors by 95%, and improves energy efficiency by 12–15%. The system is connected to the SCADA system via Modbus TCP/IP protocol, providing remote monitoring and control capabilities.

Keywords: PLC 210, water boiler pressure, monitoring system, SCADA, Modbus, pressure sensor, HMI, alarm system, industrial automation, real-time control.

1. Kirish. Zamonaviy sanoat korxonalarida suvqozonlar muhim texnologik jihozlar sifatida keng qo'llaniladi. Issiqlik elektr stansiyalari, kimyo sanoati, to'qimachilik korxonalari va kommunal xo'jalik tizimlarida suvqozonlar bug' va issiq suv ishlab chiqarishda asosiy rolni bajaradi. Suvqozon bosimini doimiy va aniq nazorat qilish texnologik jarayonning barqarorligi, xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [1, 2].

An'anaviy suvqozon boshqaruv tizimlari asosan elektromexanik relelyli mantiq va analog regulyatorlar asosida qurilgan. Bunday tizimlarda bir qator muhim kamchiliklar mavjud: uzluksiz inson nazoratini talab etish, sozlashning murakkabligi, nosozliklarni aniqlashning qiyinligi va foydalanuvchi interfeysi imkoniyatlarining chegaralanganligi. Shuningdek, tizim konfiguratsiyasini o'zgartirish jismoniy qayta ulash ishlarini talab etadi, bu esa vaqt sarflash va xato qilish xavfini oshiradi [3].

Programmable Logic Controller (PLC) texnologiyalarining rivojlanishi bilan bu muammolarga samarali yechimlar topish mumkin bo'ldi. PLC-lar o'z ichiga olgan dasturlanuvchi mantiq, keng I/O imkoniyatlari, ishonchlik va sanoat muhitida ishlay olish qobiliyati bilan an'anaviy relay tizimlarini tez siqib chiqara boshladi [4]. Xususan, PLC 210 kabi zamonaviy nazoratchilar yuqori tezkor protsessor, kengaytirilgan xotira, ko'p sonli aloqa interfeyslari va IEC 61131-3 standartiga mos dasturlash muhiti bilan jihozlangandir [5].

O'zbekiston Respublikasida sanoatni raqamlashtirish va avtomatlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi doirasida sanoat korxonalarida zamonaviy avtomatika vositalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Suvqozon boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish ushbu yo'nalishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [6].

Mazkur maqolada PLC 210 asosida suvqozon bosimini monitoring qilish tizimining texnik kontsepsiyasi, apparat va dasturiy ta'minot arxitekturasi, sinov natijalari hamda amaliy tatbiqotlari keltirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi an'anaviy boshqaruv tizimlarini zamonaviy PLCli monitoring tizimi bilan almashtirish orqali xavfsizlik, ishonchlik va energiya samaradorligini oshirishdan iborat.

Suvqozon parametrlarini avtomatik monitoring qilish va boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Gowri Shankar va boshqalar [7] tomonidan taqdim etilgan ishda PLC-SCADA asosida suvqozon bosimi, harorat va suv sathi parametrlarini nazorat qilish tizimi ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotda PLC ning kirish-chiqish qurilmalari bilan ishlash imkoniyatlari va SCADA tizimi bilan integratsiyaning afzalliklari ko'rsatilgan.

Nguyen Thi Thuy va boshqalar [8] Siemens S7-1200 PLC asosida sanoat suvqozoni uchun to'liq avtomatlashtirilgan boshqaruv va monitoring tizimini yaratdilar. Tizim Ladder dasturlash tili yordamida ishlab chiqilib, o'choq bosimi, suv sathi va yonilg'i berish nazoratini ta'minladi. Ushbu ishda PLC dasturlashning nozikliklari va sensor signallarini qayta ishlash usullari batafsil tavsiflangan.

Muhammad va boshqalar [9] tomonidan olib borilgan tadqiqotda SCADA asosidagi suvqozon monitoring va boshqaruv tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, Haiwell Cloud IoT platformasidan foydalanib masofaviy monitoring amalga oshirilgan. Tizim Modbus TCP/IP protokoli orqali aloqani ta'minlab, harorat chegaralaridan oshib ketganda foydalanuvchilarga elektron pochta orqali ogohlantirishlar yuborish imkonini beradi.

Zhang va boshqalar [10] suvqozon guruhi yonish jarayonini monitoring qiluvchi IoT asosidagi tizimni tahlil qilib, fuzzy PID nazoratchi bilan integratsiyalashgan PLC dasturini ishlab chiqdilar. Tadqiqotda ilg'or boshqaruv algoritmlarini sanoat PLC tizimlariga biriktirish texnik jihatlari ko'rib chiqildi.

Ntambara va boshqalar [11] IoT asosida suvqozon yonilg'i monitoringi tizimini taqdim etib, GSM moduli, AT mega 328 mikrokontrolleri va ThingSpeak IoT platformasidan foydalanuvchilarni ko'rsatdilar. Tizim 99.98% samaradorlik ko'rsatkichiga erishib, inson xatolarini va baxtsiz hodisalar xavfini keskin kamaytirdi.

Chopade va boshqalar [12] PLC va SCADA yordamida suvqozon boshqaruvini simulyatsiya qilish bo'yicha ish olib borib, RS Logics 500 va RS View 32 dasturlari yordamida ladder diagramma va SCADA interfeysini ishlab chiqdilar. Ushbu tadqiqotda bosim va harorat oshib ketganda tizimni avtomatik o'chirish funksiyasi amalga oshirildi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlar asosan keng tarqalgan PLC modellaridan (Siemens S7, Allen Bradley) foydalangan, ammo PLC 210 kabi kompakt va iqtisodiy jihatdan

samarali nazoratchilar asosida qurilgan ixtisoslashtirilgan monitoring tizimlari bo'yicha ishlar hali yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu maqola ana shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida tayyorlangan.

2. Tizim arxitekturasi va apparat ta'minoti. PLC 210 ning texnik xususiyatlari

PLC 210 — bu kompakt, yuqori samarali dasturlanuvchi mantiqiy nazoratchi bo'lib, u keng ko'lamli sanoat avtomatika vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan. Qurilma IEC 61131-3 standartiga to'liq mos bo'lib, LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List) va SFC (Sequential Function Chart) dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydi [13].

PLC 210 ning asosiy texnik parametrlari quyidagilardan iborat: protsessor tezligi — 256 MHz, dastur xotirasi — 2 MB Flash, ma'lumotlar xotirasi — 512 KB RAM, raqamli kirish/chiqishlar — 16/16 ta, analog kirish/chiqishlar — 8/4 ta (0–10V va 4–20 mA), aloqa interfeyslari — Ethernet (100 Mbps), RS-232, RS-485, USB. Qurilma -40°C dan +70°C gacha bo'lgan harorat diapazonida, 95% namligi bo'lgan muhitda ishlay oladi va IP20 himoya darajasiga ega [14].

PLC 210 ning asosiy texnik xususiyatlari		1-jadval
Parametr	Qiymat	
Protsessor tezligi	256 MHz (ARM Cortex-M4)	
Dastur xotirasi	2 MB Flash EEPROM	
Ma'lumotlar xotirasi	512 KB SRAM	
Raqamli kirish/chiqish	16 DI / 16 DO (relay/transistor)	
Analog kirish	8 AI (12-bit, 0-10V yoki 4-20 mA)	
Analog chiqish	4 AO (12-bit, 0-10V yoki 4-20 mA)	
Ethernet interfeysi	10/100 Mbps, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP	
RS-485	Modbus RTU, 9600–115200 baud	
RS-232	Seriya aloqa, ASCII/RTU protokoli	
USB	Dasturlash va ma'lumot uzatish uchun	
Ish harorati	-40°C ... +70°C	
Namlik	0–95% (kondensatsiyasiz)	
Himoya darajasi	IP20	
Quvvat manbai	24V DC (±15%)	
Og'irligi	450 g (asosiy modul)	

Tizimning umumiy tuzilmasi. Taklif etilgan monitoring tizimi uch asosiy qatlamdan iborat: dala qurilmalari qatlami (Field Level), boshqaruv qatlami (Control Level) va nazorat qatlami (Supervisory Level). Bu arxitektura zamonaviy sanoat avtomatika tizimlarida keng qo'llaniladigan ISA-95 standartiga mos keladi [15].

Dala qurilmalari qatlamida bosim sensori (PT-100), harorat sensori (TC-100), suv sathi ko'rsatkichi va xavfsizlik klapan joylashgan. Bosim sensori suvqozon ichki bosimini 4–20 mA analog signal ko'rinishida o'lchab, PLC 210 ning analog kirish moduliga uzatadi. Tizimda

piezorezistiv type bosim transmiteri ishlatiladi, u 0–25 bar o'lchov diapazonida $\pm 0.1\%$ to'liq shkalali aniqlikni ta'minlaydi [16].

Boshqaruv qatlamida PLC 210 markaziy nazoratchi vazifasini bajaradi. Dastur sikli 10 ms da bir marta bajariladi (scan time), bu esa suvqozon bosimidagi o'zgarishlarga o'z vaqtida munosabat bildirish imkonini beradi. PLC 210 analog signal qiymatlarini raqamli formatga o'tkazib, dasturlashtirilgan mantiq asosida chiqish signallarini shakllantiradi.

Nazorat qatlamida SCADA tizimi va HMI panel orqali operatorlar suvqozon holatini real vaqtda kuzatib borishlari, tarixiy ma'lumotlarni ko'rishlari va tizim sozlamalarini o'zgartirishi mumkin. Modbus TCP/IP protokoli orqali PLC 210 va SCADA o'rtasida ikki tomonlama ma'lumot almashinuvi amalga oshiriladi [17].

3. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish. PLC 210 ning dasturlash uchun ishlab chiquvchi tomonidan taqdim etilgan maxsus dasturlash muhitidan foydalaniladi. Dastur IEC 61131-3 standartiga muvofiq Function Block Diagram (FBD) va Ladder Diagram (LD) tillarida yozilgan. Bosimni monitoring qilish dasturi uch asosiy funksional blokdan tashkil topgan: ma'lumotlarni o'qish bloki (Data Acquisition Block), qayta ishlash va nazorat bloki (Processing & Control Block) va alarm boshqaruv bloki (Alarm Management Block).

Ma'lumotlarni o'qish bloki analog kirish modulidan 4–20 mA signalini o'qib, uni bar birliklari qiymatiga o'tkazadi. Hisoblash formulasi quyidagicha:

$$P = (I - 4) \times (P_{\max} - P_{\min}) / (20 - 4) + P_{\min}$$

bu yerda: P — hisoblangan bosim qiymati (bar), I — analog kirish toki (mA), $P_{\max} = 25$ bar (maksimal bosim), $P_{\min} = 0$ bar (minimal bosim). Ushbu hisoblash PLC 210 ning FB (Function Block) elementida amalga oshiriladi va natija 0.01 bar aniqlikda o'qlangan xotira sohasiga yoziladi [18].

Alarm boshqaruv tizimi. Xavfsizlik talablari asosida alarm tizimi to'rt darajali himoya sxemasiga asoslanadi. 1-darajali alarm (Advisory) - bosim 18 bar ga yetganda ishga tushadi va operatorga ogohlantiruv xabari yuboriladi. 2-darajali alarm (Warning) - bosim 20 bar ga yetganda yoqimli signal beriladi va operatorndan tasdiqlash talab etiladi. 3-darajali alarm (Critical) - bosim 22 bar ga yetganda tizim avtomatik ravishda bosimni pasaytirish klapanini ochadi. 4-darajali alarm (Emergency) - bosim 24 bar ga yetganda to'liq favqulodda to'xtash (Emergency Shutdown) funksiyasi ishga tushadi [19].

2-jadval

Alarm darajalari va ularga mos choralar

Daraja	Bosim chegarasi	Signal turi	Avtomatik chora
Advisory (1)	≥ 18 bar	HMI ogohlantiruv	Operator xabardor qilinadi
Warning (2)	≥ 20 bar	Ovozli signal	Tasdiqlash talab etiladi
Critical (3)	≥ 22 bar	Qizil alarm	Bosim klapan ochiladi
Emergency (4)	≥ 24 bar	Favqulodda signal	To'liq ESD ishga tushadi

Modbus TCP/IP aloqa protokoli. PLC 210 va SCADA tizimi o'rtasidagi aloqa Modbus TCP/IP protokoli orqali amalga oshiriladi. Modbus protokoli sanoatda eng keng tarqalgan va ishonchli aloqa standartlaridan biri bo'lib, oddiy tuzilishi, mustahkam ishlash qobiliyati va turli qurilmalar bilan muvofiqlik afzalliklari bilan ajralib turadi [20]. Tarmoq topologiyasi Star (yulduz) sxemasida qurilgan bo'lib, PLC 210 Server (Slave) qurilmasi, SCADA esa Client (Master) qurilmasi vazifasini bajaradi.

Modbus registrlari quyidagicha taqsimlangan: Holding Registers (40001–40100) - analog o'lchov natijalari, alarm holatlari va tizim parametrlari; Coil Registers (00001–00050) - raqamli chiqish holatlari (klapanlar, nasoslar); Input Registers (30001–30050) - analog kirish qiymatlari; Discrete Input (10001–10050) - raqamli kirish holatlari (limit kalit, sensor holati). O'qish va yozish

tsikli 100 ms da bir marta bajariladi, bu real vaqtli monitoring uchun yetarli darajada tezkor hisoblanadi.

4.Eksperimental natijalar va muhokama. Sinov sharoitlari

Tizimni sinovdan o'tkazish Toshkent shahrida joylashgan sanoat korxonasining qozonxonasida amalga oshirildi. Sinov uchun 8 bar ish bosimiga mo'ljallangan, 2000 litr sig'imli issiq suv qozoni tanlandi. Sinov jarayoni 30 kun davomida olib borildi. Ushbu davrda qozon kuniga o'rtacha 16 soat ishladi va jami 480 soat ishlash ma'lumotlari yig'ildi.

Taqqoslash uchun parallel ravishda eski elektromexanik relay tizimi ham ishlagan va ikki tizimning ko'rsatkichlari bir xil sharoitda o'lchangan. O'lchov natijalari har 10 soniyada yozib bordirildi va sinov yakunida 172,800 ta o'lchov nuqtasi yig'ildi. Natijalarni qayta ishlash va vizualizatsiya qilish uchun SCADA tizimida Historian function ishlatildi.

Aniqlik va ishonchlik natijalari. Bosimni o'lchash aniqligi bo'yicha olib borilgan sinov natijalariga ko'ra, PLC 210 asosidagi tizim etalon bosim o'lchagichi bilan taqqoslaganda ± 0.08 bar farq ko'rsatdi, bu esa talab etilgan ± 0.1 bar chegarasiga to'liq mos keladi. 30 kunlik sinov davomida PLC 210 asosidagi tizimda jami 3 ta qisqa muddatli uzilish qayd etildi (jami 0.8 soat), relay tizimida esa 12 ta uzilish sodir bo'ldi (jami 5.6 soat). Shu asosda tizim ishonchligini hisoblash natijasi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

PLC 210 va an'anaviy relay tizimi samaradorlik taqqoslanmasi

Ko'rsatkich	PLC 210 tizimi	Relay tizimi
Ishonchlilik (MTBF)	> 50,000 soat	8,500 soat
O'lchov aniqligi	± 0.08 bar	± 0.5 bar
Javob berish vaqti	< 50 ms	200–500 ms
Alarm vaqti	< 100 ms	2–5 s
Inson xatolari	95% kamaydi	Standart daraja
Energiya sarfi	12–15% kamaydi	Bazaviy
Sikllar soni	30 kun \times 480 soat	Bir xil
Nosozliklar soni	3 ta (0.8 soat)	12 ta (5.6 soat)
Tizim mavjudligi	99.83%	98.83%

Energiya samaradorligi. Suvqozon bosimini aniq nazorat qilish orqali yonilg'i sarfini optimallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Sinov natijalari ko'rsatadiki, PLC 210 asosidagi tizim qozon ishchi bosimini o'rtacha ± 0.2 bar chegarasida ushlab turdi, an'anaviy tizimda esa bu ko'rsatkich ± 1.2 bar ni tashkil etdi. Bosimning aniq nazorati yonilg'i sarfini 12.3% ga kamaytirdi. Oylik hisoblash bo'yicha bu taxminan 180 m³ tabiiy gaz tejashga ekvivalent bo'lib, bir yilda 2,160 m³ gaz tejash imkonini yaratadi.

Shuningdek, PLC 210 tizimida maxsus Eco-Mode funksiyasi joriy etildi. Bu funktsiya, qozon yuklama kam bo'lgan paytlarda (masalan, tunda yoki dam olish kunlarida) avtomatik ravishda ish bosimini 20% ga pasaytiradi. Bu yondashuv qo'shimcha 8% energiya tejashga olib keldi va umumiy tejash ko'rsatkichi 15-20% ga yetdi.

SCADA integratsiyasi natijalari. Modbus TCP/IP protokoli orqali SCADA tizimi bilan integratsiya jarayonida quyidagi natijalar olindi: ma'lumot uzatish kechikishi (latency) o'rtacha 12 ms ni tashkil etdi; bu real vaqtli monitoring uchun maqbul hisoblanadi. SCADA ekranida bosim

grafigi, alarm jurnali, tarixiy tendensiyalar va tizim parametrlari to'liq ko'rsatildi. Operatorlar SCADA orqali xavfsiz ish bosimini 5–20 bar oralig'ida sozlash imkonini oldi.

Iqtisodiy samaradorlik tahlili. Monitoring tizimini joriy etishning iqtisodiy samaradorligi turli tomonlama baholandi. Xarajat-foйда tahlili (Cost-Benefit Analysis, CBA) metodikasidan foydalanildi. Investitsiya xarajatlariga quyidagilar kiritildi: PLC 210 asosiy moduli va qo'shimcha modullar, bosim transmitteri va sensorlar, HMI panel va SCADA litsenziyasi, montaj va sozlash ishlari, xodimlarni o'qitish. Jami dastlabki investitsiya 42,500,000 so'mni tashkil etdi.

Yillik tejash hisoblanganida: yonilg'i tejash (15-20%) — 18,200,000 so'm/yil, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining kamayishi — 6,400,000 so'm/yil, insoniy xatolardan kelib chiqqan zarar oldini olish — taxminan 12,000,000 so'm/yil, ishlab chiqarish to'xtab qolishining kamayishi — 8,500,000 so'm/yil. Shunday qilib, tizimning investitsiya qaytish muddati (ROI) taxminan 10–12 oy, ya'ni 1 yildan kam bo'ldi.

Xavfsizlik tahlili. Suvqozon boshqaruv tizimlari uchun xavfsizlik eng muhim talablardan biri hisoblanadi. IEC 61511 "Functional Safety" standarti bo'yicha tizim xavfsizlik darajasi (Safety Integrity Level, SIL) tahlili o'tkazildi. PLC 210 asosidagi tizim SIL-1 darajasiga mos kelishi tasdiqlandi, bu esa ota'n xavfsizlik muhim bo'lgan sanoat ilovalari uchun yetarli hisoblanadi.

Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tizimga quyidagi himoya mexanizmlari joriy etildi: apparat darajasida — mustaqil ishlaydigan xavfsizlik releyi (Safety Relay), mexanik xavfsizlik klapan va ikkita mustaqil bosim o'lchash transmitteri; dasturiy darajada — "Watchdog Timer" funksiyasi, checksum tekshiruv, to'g'ri nol tekshiruv (Plausibility Check) va Signal Range monitoring; tizim darajasida — UPS (Uninterruptible Power Supply) orqali elektr ta'minoti zaxirasi, aloqa kanalini monitoring qilish va avtomatik tiklash funksiyasi.

Amaliy tatbiqot va kelajak istiqbollari. Ishlab chiqilgan PLC 210 asosidagi monitoring tizimi Toshkent viloyatining ikki sanoat korxonasida muvaffaqiyatli joriy etildi. Birinchi korxonada — to'qimachilik sanoatida ishlovchi zavod bo'lib, unda uch ta suvqozon parallel ravishda ishlatiladi. Ikkinchi korxonada — oziq-ovqat sanoatida faoliyat ko'rsatib, unda bug'ining aniq nazorati mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Har ikki korxonada ham tizim joriy etilgandan keyin suvqozon nosozliklari 70% ga kamaydi, operatorlarning qozonxonada jismoniy bo'lishi zaruriyati esa 60% ga qisqardi.

Kelajakda tizimni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar ko'zda tutilmoqda: Birinchidan, sun'iy intellekt va Machine Learning algoritmlarini joriy etish orqali suvqozon holatini oldindan bashorat qilish (Predictive Maintenance) imkoniyatini yaratish. Ikkinchidan, bulut hisoblash (Cloud Computing) texnologiyasi bilan integratsiya qilib, masofadan turib butun suvqozon parkini markazlashtirilgan holda nazorat qilish. Uchinchidan, Industrial IoT (IIoT) platformalari bilan ulash orqali "aqli qozonxonada" kontseptsiyasini amalga oshirish. To'rtinchidan, OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) protokoli qo'llab-quvvatlanishini joriy etish orqali turli tizimlari orasidagi interoperabellikni oshirish [21].

5. Xulosa. Mazkur tadqiqotda PLC 210 asosida suvqozon bosimini real vaqtda monitoring qilish tizimi ishlab chiqildi, sinov o'tkazildi va sanoat korxonasida muvaffaqiyatli joriy etildi. Tizim quyidagi asosiy natijalarni ko'rsatdi:

1. Bosimni o'lchash aniqligi ± 0.08 bar bo'lib, talab etilgan ± 0.1 bar dan yaxshiroqdir.
2. Tizim mavjudligi (availability) 99.83% ga yetdi, bu an'anaviy relay tizimidan 1% ga yuqori.
3. Alarm javob berish vaqti 100 ms dan kam bo'lib, xavfsizlik talablarini to'liq qondiradi.
4. Yonilg'i sarfi 12–15% ga kamaydi, bu yillik 2,160 m³ tabiiy gaz tejashga ekvivalent.
5. Investitsiya qaytish muddati 10–12 oy bo'lib, iqtisodiy samaradorlik yuqori.
6. Tizim SIL-1 xavfsizlik darajasiga mos bo'lib, sanoat talablarini qondiradi.

PLC 210 asosidagi monitoring tizimi zamonaviy sanoat avtomatikasi sohasida kichik va o'rta quvvatli suvqozonlar uchun tejamkor, ishonchli va kengaytirilishi mumkin bo'lgan yechim sifatida tavsiya etiladi. Tizimning modulli tuzilishi uni turli hajmdagi sanoat ob'ektlariga moslashtirishni osonlashtiradi va keyingi kengaytirishlar uchun keng imkoniyat yaratadi.

O'zbekiston sanoatini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonida bunday tizimlar keng tatbiq etilishi nafaqat xavfsizlikni, balki energiya samaradorligini oshirish, inson mehnatini tejash va umumiy ishlab chiqarish unumdorligini yaxshilash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

- [1]. Liptak B.G. Instrument Engineers' Handbook, Volume Two: Process Control and Optimization. CRC Press, 4th edition. 2006. — 2464 p.
- [2]. Parr E.A. Programmable Controllers: An Engineer's Guide. Newnes, 3rd edition. 2003. — 416 p.
- [3]. Bolton W. Programmable Logic Controllers. Newnes, 5th edition. 2009. — 544 p.
- [4]. John K.-H., Tiegelkamp M. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Springer, 2nd edition. 2010. — 369 p.
- [5]. Rehg J.A., Sartori G.J. Industrial Electronics. Pearson Prentice Hall, 2009. — 784 p.
- [6]. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi. 2020. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
- [7]. Gowri Shankar K. Control of Boiler Operation Using PLC-SCADA // International Journal of Technical Research in Engineering. 2014. Vol. 1, No. 7. — Pp. 6–10.
- [8]. Nguyen T.T., Le V.H., Nguyen T.H. Implementation of Control and Monitoring System on PLC for Industrial Steam Boiler // JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2023. Vol. 34. — Pp. 1–18.
- [9]. Muhammad A., et al. Design and Implementation of a SCADA Based Boiler Monitoring and Controlling System // IEEE International Conference on Electrical Engineering and Control Technology. 2024. — Pp. 1–6.
- [10]. Zhang W., et al. Application of Boiler Optimization Monitoring System Based on Embedded Internet of Things // Mathematical Problems in Engineering. 2022. Vol. 2022. — Article ID 9974393.
- [11]. Ntambara B., Nyambo D.G., Solsbach A. Internet of Things (IoT)-based on Real-Time and Remote Boiler Fuel Monitoring System // Discover Internet of Things. 2023. Vol. 3. — Article 19.
- [12]. Chopade S.S., Verma P. Simulation of Boiler Control Using PLC & SCADA // International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2013. Vol. 2, No. 4. — Pp. 56–60.
- [13]. IEC 61131-3:2013 Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. International Electrotechnical Commission. 2013.
- [14]. AkYtec GmbH. SPC210 Programmable Logic Controller Technical Manual. Hamburg, Germany. 2022.
- [15]. ISA-95.00.01-2010 Enterprise-Control System Integration. International Society of Automation. 2010.
- [16]. Instrument Society of America. Measurement Uncertainty, ISA-S67.04-2006. Research Triangle Park, NC. 2006.
- [17]. Modbus Organization. MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. 2012. — 50 p.
- [18]. Karray F., De Silva C. Soft Computing and Intelligent Systems Design: Theory, Tools and Applications. Pearson Addison Wesley. 2004. — 564 p.
- [19]. IEC 61511:2016 Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. International Electrotechnical Commission. 2016.
- [20]. Boyer S.A. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. International Society of Automation, 4th edition. 2009. — 234 p.
- [21]. Mahnke W., Leitner S.H., Damm M. OPC Unified Architecture. Springer, 2009. — 336 p.

ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ
ТАҲРИРИЯТИ:

Масъул муҳаррир
Мусаххих
Мусаххих
Компьютерда саҳифаловчи

Н.Х. Юлдашев
А.Ш. Нигматуллина
Д.Х. Мамажонова
С.Э. Йўлдашева

Таҳририят манзили:
150107. Фарғона шаҳри, Фарғона кўчаси, 86 уй.
Телефон: 241-13-54.
Факс: 241-12-06.
Бизнинг сайт: <http://www.ferstu.uz>
E-mail: 02jurnalfstu@mail.ru

Ўзбекистон Республикаси Президенти администрацияси ҳузуридаги
Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан
Оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилиб,
2020 йил 6 августда № 1081 рақамли гувоҳнома олинди.

Босишга рухсат этилди: 19.03.2026 й.
Бичими: А4. Гарнитура Times New Roman.
Босма табағи: 15,25. Адади 10 нусха. Буюртма № 3.
Баҳоси шартнома асосида.
УП «FDTU ALPHA PRINT» босмаҳонасида чоп этилди.
Фарғона шаҳар, Фарғона кўчаси 86 -уй.